

ONLAYN ARBITRAJDA SUN'IY INTELLEKT ARBITR YORDAMCHISI
ROLIDA. SUN'IY INTELLEKT ILOVALARI VA XIZMATLARI

Meliqo'ziyev Fazliddin Abdurasul o'g'li¹

magistranti

Bozorov Sardor Sohibjonovich²

Ilmiy rahbar: yuridik fanlari nomzodi, dotsent

¹⁻²Toshkent davlat yuridik universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6778696>

1955-yilda "su'niy intellekt" atamasi paydo bo'lganidan beri hozirgacha bu soha juda ham kata rivojlanishni boshidan o'tkazdi. Hozirda har bir sohada uning texnologiyalaridan faol ravishda foydalanilmoqda. Xalqaro arbitraj mutaxassisi ham endi o'z amaliyotida bunday texnologiyalardan potentsial foydalanish haqida o'ylashni boshlashi mumkin. Xalqaro arbitraj amaliyoti ko'pincha bir vaqtning o'zida xalqaro huquq va bir nechta ichki huquqiy tizimlarni bilishni talab qiladi. Bundan tashqari, tomonlar sudga qog'oz va elektron hujjatlarni taqdim etadilar. Shunga ko'ra, xalqaro arbitraj huquqning hujjat talab qiladigan sohasi bo'lib, u advokat va arbitrlardan huquqiy tadqiqotlar va hujjatlarni ko'rib chiqish uchun son-sanoqsiz soat sarflashni talab qiladi. Tezlik va samaradorlikka bo'lgan talab ortib borayotganligi sababli, hozirgi holatni ortiq davom ettirish mumkin emasdek. Huquqiy tadqiqotlar va hujjatlarni ko'rib chiqishning katta qismi endi kutubxonalar va mijozlar bazasidagi arxivlardan onlayn platformalarga ko'chdi. Biroq, keng qamrovli tadqiqotlar uchun advokatlar va arbitrlar haligacha ko'pincha ahamiyatsiz matnni o'z ichiga olgan son-sanoqsiz sahifalarni o'qishiga to'g'ri keladi. Qidiruv tizimi so'zlarini matnga qo'llash uchun yordam bersa-da, noto'g'ri natijalar bilan ish samaradorligiga muntazam ravishda to'sqinlik qiladi va bu holat har qanday holatda ham insonning nazoratini talab qiladi. Yaqin kelajakda huquqiy tadqiqotlar va hujjatlarni tekshirish uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bu jarayonlar uchun sarflanadigan vaqtni maksimal darajada qisqartirish imkonini beradi.

Arbitraj sohasida qaror qabul qilish jarayonida sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish texnologiyasiga "hukm chiqarish jarayoniga haddan tashqari xalaqit berishiga" yo'l qo'yib berilsa, aks ta'sir berishi mumkin. Masalan, AQSh sudlari hatto jinoiy protsessda ham sun'iy intellekt vositalaridan foydalanmoqda – garovni aniqlash uchun bashoratli tahlildan foydalanish. Arbitraj sohasi faqat shaxsiy huquqlarga taalluqli bo'lsa-da, tomonlarning manfaatlarini va arbitrajning daxlsizligini himoya qilish uchun ham protsessual, ham rasmiy majburiy talablar mavjud. Sudda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish tegishli protsessual huquqlarni va davlat maqsadli siyosatini buzish xavfini

tug'dirishi mumkin. Shunday qilib, sud jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish cheklangan tartibda bo'lishi maqsadga muvofiq bo'ladi. U qonunni tadqiq qilish va umumlashtirish, tomonlarning arizalarini qayta ishlash va tahlil qilish, shuningdek, sud qarorini sun'iy intellekt qaroriga qarshi tekshirish uchun ishlatilishi mumkin. Sun'iy intellekt texnologiyalari faqat ikkala tomonning roziligi va tegishli protokollar mavjud bo'lmagan holda joylashtirilishi kerak.

Arbitraj jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalari albatta juda katta ma'lumotlar to'plamini va foydalanuvchining fikr-mulohazalarini talab qiladi. Bu, ayniqsa, arbitraj kontekstida dolzarbdir, chunki hujjatlarning aksariyati maxfiydir va boshqa amaliyotlarga nisbatan ancha kichikroq ma'lumotlar to'plamida mavjud. Qonunlarning hujjatlarining ko'pligi va turli xil amaliyot sohalari o'qitish va sinov ko'lamini yanada cheklaydi. Bundan tashqari, arbitrajda pretsedentlar tizimi mavjud emas va nizolar ishning individual holatlariga qarab hal qilinadi. Yana bir muhim jihat shundaki, ixtisoslashgan sohalardagi mutaxassislarining amaliy tushunchalari va bilimlarini to'liq almashtirib bo'lmaydi, chunki sun'iy intellekt vositalari ma'lumotni deduktiv fikrlashdan ko'ra, induktiv fikrlashga yaqinroq tarzda qayta ishlaydi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining arbitrga beradigan eng muhim ko'maklaridan biri bu – nutqni aniqlash (Speech Recognition) texnologiyasidir. Online arbitrajdagi ushbu texnologiya sifat jihatidan juda katta o'shishga erishdi. Endilikda ushbu texnologiya nafaqat turli urg'u va tillarni juda ta'sirli aniqlik bilan taniy oladi. Hozirda sun'iy intellektning nutqni tanish texnologiyasi alohida shaxslarning ovozi ham aniqlay olish imkoniga ega.

Qarorlar loyihasini ishlab chiqish. Arbitrlar o'zlarining arbitraj sudlari qarorlarining standart bo'limlarini, masalan, tomonlar, protsessual tarix, arbitraj bandi, amaldagi qonunlar, tomonlarning pozitsiyalari va hakamlilik xarajatlari kabi loyihalarni ishlab chiqishga ko'p vaqt sarflashadi. Arbitrlar bunday bo'limlarni loyihalashni sun'iy intellekt mashinalariga topshirish orqali vaqt va tomonlarning xarajatlarini birmuncha tejashlari mumkin bo'ladi.

Arbitrajning an'anaviy sudlarga nisbatan afzalliklaridan eng muhimi bu – taraflar muayyan nizo bo'yicha qaror qabul qiluvchini (arbitr) tayinlash huquqiga ega ekanligi hisoblanadi. Arbitrni tayinlash ham tomonlar uchun eng muhim qarorlardan biridir. Bu ish yuritish sifatiga va nizo bo'yicha yakuniy qarorga bevosita ta'sir qiluvchi omillardan biridir. Arbitrni tanlash va tayinlash erkinligi tomonlar uchun "ajralmas" huquq hisoblanadi. Arbitrlarni tayinlashda ularning malakasi, bilimi va tajribasi shuningdek, ularning mustaqilligi va xolisligini hisobga olinadi. Paradoks shundaki, taraflar tomonidan arbitrlarni

tayinlash masalasi ish sifatiga va yakuniy qaror bevosita ta'sir o'tkazuvchi eng muhim omillardan biri bo'lishi bilan birga, bu jarayon o'zining bir qancha qiyinchiliklariga oham ega.

Hozirgi kunda arbitraj amaliyotida bir qancha sun'iy intellektga asoslangan dasturiy ta'minotlar va provayderlar mavjud bo'lib, ularni bajaradigan vazifasining xarakteridan kelib chiqib bir qancha turlari bor. Qiziqarli sun'iy intellekt ilovalarining birinchi toifasi hakamlarga o'z vazifalarini bajarishda yordam berish uchun mo'ljallangan ilovalardir. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, raqamlashtirish yechimlari yoki blokcheyn mahsulotlariga emas, balki sun'iy intellekt ilovalariga e'tibor qaratilgan holda, mavjud ilovalar asosan arbitrlar uchun uchta keng yordamchi quyidagi yo'nalishlarda xizmat qiladi: 1) ularning ishi va/yoki arbitraj muhokamasida, 2) faktlarni yig'ish va tahlil qilishda va 3) bashoratli modellarni taqdim etish orqali qaror qabul qilish funksiyalarida .

Birinchi toifaga kiruvchi texnologiyalar arbitraj tomonlarining ishini osonroq, aniqroq va samaraliroq rejalashtirish imkonini beradi. Bunga foydalanuvchining elektron pochta-siga ulanish orqali u kiritgan parametrlar asosida tomon uchun eng qulay vaqtni topib uchrashuvlarni rejalashtirish, boshqa platformalar bilan integratsiyalashish orqali erishadi. Ushbu texnologiyalar nafaqat arbitrlar, balki ularning yordamchilari, biznes doiraning odamlari uchun ham juda qulay hisoblanadi. Bu ayniqsa, bir-biridan juda uzoq masofada joylashgan taraflar va manfaatdor shaxslar o'rtasidagi nizolarni hal etishda juda ham qo'l keladi.

Onlayn arbitrajda arbitrlarga yordamchi sun'iy intellekt texnologiyalarining ikkinchi toifasi yuqordida ta'kidlaganimzdek, faktlarni to'plash va tahlil qilish vositalaridan iboratdir. Bu toifaga kiruvchi texnologiyalar arbitrlarga ajratilgan mavzulardan ma'lumotlarni tahlil qilib quruqlab chiqish, shaxsni tanish (identifikatsiya), transkripsiya, hujjatlarni qayta ishlash kabi vazifalarni bajarish orqali yordam beradi. Kundan-kunga axborot oqimi, internetdagi ma'lumotlar bazasi ortib, ijtimoiy munosabatlarning yangi turlari paydo bo'lib bormoqda. Bu esa nizo bilan bog'liq faktlar qamrovining ham kattalashishiga sabab bo'ladi. Natijada nizoni ko'rib chiqayotgan arbitr oldida ham ulkan ma'lumotlarni taxlil qilib chiqish, dalillarni saralash, ma'lumotlarni filtrlash majburiyati paydo bo'ladi. eBrevia, ROSS Intelligence, DISCO, Epic texnologiyalari kabi vaositalar arbitrlarning ishini bir necha marotabaga qisqartirish bilan birga, ularni yangi sifat darajasiga olib chiqadi. Masalan, eBrevia hujjatlarning tegishli qismlarini aniqlash uchun mashinani o'rganishdan foydalangan holda hujjatlarni ko'rib chiqish jarayoni uchun elektron vositadir. Kompaniya veb-saytiga ko'ra, dastur

bir daqiqadan kamroq vaqt ichida 50 dan ortiq hujjatlarni tahlil qila oladi va qo'lda ko'rib chiqish jarayonidan 10 foizga aniqroq ekanligini ta'kidlaydi .

Bu toifaga kiruvchi sun'iy intellekt texnologiyalaridan biri ArbiLex global foydalanuvchilarga arbitraj ishlarini ko'rishda o'zlarining instinktlarini to'ldirish uchun ma'lumotlardan foydalanishga yordam berish uchun Bayesian Maker Learning (ML) dan foydalanadigan prognozli ma'lumotlarni tahlil qilish vositasidir. Bayesian ML an'anaviy algoritmlaridan farq qiladi. Chunki dizaynning boshlang'ich, oraliq va oxirgi chiqishida aniqlangan imkoniyatlar faqat sodir bo'layotgan hodisaning kuzatilgan chastotasiga asoslanish o'rniga, sodir bo'layotgan voqeaning dastlabki, mantiqiy taxminlariga tayanadi. Xalqaro arbitrajlarining shaxsiy tabiati, ko'plab qurilmalar modellarini aniqlashning tez-tez imkoniyatlari bilan solishtirganda Bayes uslubining asosiy afzalliklarini aks ettiradi. Bundan tashqari, odatda mutaxassisdan kelib chiqadigan oldingi talabni hisobga olgan holda, Bayesian ML modelidan olingan natijalar algoritmlarning qanday qilib ma'lum bir xulosaga kelganini muhokama qilish mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, onlayn arbitraj sohasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan o'z o'rnida foydalana bilish arbitrlarning ish yuklamasini kamaytirish bilan birga, uni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqadi. Tomonlar uchun nizoni hal qilish harajatlarini kamaytirib, ishni ko'rib chiqish muddatini maksimal darajada kamaytiradi.

Adabiyotlar:

1. Marrow, Paul & Karol, Mansi & Kuyan, Steven. (2021). Artificial Intelligence and Arbitration: The Computer as an Arbitrator-Are We There Yet?
2. Vincent C. Muller (2016), Future Progress in Artificial Intelligence: A Survey of Expert Opinion, Fundamental Issues of Artificial Intelligence.
3. Julian Kritzinger. 2017. D.E.L.F(Stel.) BA (Stel.) LLB (UNISA) LLM (Stel.) LLM (Stel.) Cyberspace: the legal and technical requirements towards a more effective lex electronica arbitralis. Page 262.
4. Charlotte Austin. February 2017. Online dispute resolution. An introduction to online dispute resolution (ODR), and its benefits and drawbacks. P 76.
5. Said Gulyamov, Mokhinur Bakhramova. 2022. World Bulletin of Management and Law (WBML) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Digitalization of international arbitration and dispute resolution by artificial intelligence
6. Arjan Kumar Sikri. Chairman of the Committee for the Committee to Formulate an Action Plan for Online Dispute Resolution, NITI Aayog. 2021

October. Designing the future of dispute resolution. The ODR policy plan for India. Page 15

7. Eugene Clark, George Cho and Arthur Hoyle "Online Dispute Resolution: Present Realities, Pressing Problems and Future Prospects" (2003) 17 International Review of Law, Computers & Technology. n 40, at 102.

8. Robert J Condlin "Online Dispute Resolution: Stinky, Repugnant, or Drab" (Francis King Carey School of Law Legal Studies Research Paper No 2016-40, University of Maryland, 2016)

